

Densità chimiche intrafilamento nel DNA: definizione operativa su sequenze FASTA

Ivan Zucconelli
Independent Researcher
2026 — Zenodo Dataset & Report
DOI: 10.5281/zenodo.18649946

Parole chiave

Densità chimiche intrafilamento; ssDNA; sequenze FASTA; gruppi funzionali nucleotidici; descrittori composizionali; stechiometria del DNA; stoichiogenomica.

Riassunto

A partire da una sequenza FASTA a singolo filamento, si introducono densità intrafilamento basate sul conteggio diretto dei gruppi funzionali strutturali (NH_2 , CH_3 , $\text{C}=\text{O}$) associati alle basi nucleotidiche. Le densità sono definite come grandezze scalari normalizzate per la lunghezza della sequenza e rappresentano il carico medio di un determinato gruppo chimico per base lungo l'ssDNA analizzato. L'approccio non richiede la costruzione del filamento complementare e non fa riferimento alla struttura a doppia elica (dsDNA). Pur esistendo molti studi sul contenuto elementare dei genomi nell'ambito della stoichiogenomica, non risulta formalizzata una definizione operativa unificata di densità chimiche intrafilamento normalizzate per base che siano direttamente calcolabili da una sequenza FASTA. La proposta fornisce un descrittore composizionale chimicamente esplicito e formalmente definito.

Introduzione

L'analisi delle sequenze di DNA è tradizionalmente praticata in termini informativi e genetici. Tuttavia, ogni sequenza nucleotidica è anche una struttura chimica lineare formata da basi azotate dotate di specifici gruppi funzionali.

Nel contesto della stoichiogenomica sono stati studiati il contenuto elementare dei genomi (in particolare azoto e fosforo) e le correlazioni tra composizione nucleotidica e vincoli ecologici [1,2]. Tali studi operano generalmente a livello aggregato di genoma o proteoma e si concentrano su grandezze globali quali il contenuto medio di azoto per nucleotide o il GC content [3].

Non risulta invece formalizzata una definizione operativa di densità chimiche intrafilamento, intese come carico medio per base di gruppi funzionali specifici, direttamente calcolabile a partire da una sequenza FASTA senza riferimento alla complementarità del DNA.

Nel presente lavoro si propone una formalizzazione generale di tali densità, applicabile a qualunque sequenza di DNA a singolo filamento.

Materiali e Metodi

1. Oggetto di analisi

Input: una sequenza FASTA di DNA a singolo filamento (ssDNA).

Sia L la lunghezza della sequenza in basi.

Si indicano con:

$$n_A, n_T, n_G, n_C$$

i conteggi delle quattro basi canoniche, tali che:

$$L = n_A + n_T + n_G + n_C$$

Non viene considerata la complementarità né la struttura a doppia elica.

2. Stechiometria chimica delle basi

A ciascuna base è associato un numero fisso di gruppi funzionali strutturali, derivato dalla struttura molecolare standard. Questi valori costituiscono l'unica informazione chimica utilizzata nel modello [4].

CH₃ A = 0 C = 0 G = 0 T = 1

NH₂ A = 1 C = 1 G = 1 T = 0

C=O A = 0 C = 1 G = 1 T = 2

3. Definizione generale di densità intrafilamento

Per un gruppo chimico *qualunque* X , si definisce il contenuto totale sul filamento:

$$X = \sum_i w_X(i) n_i$$

dove $w_X(i)$ rappresenta il numero di gruppi chimici X associati alla base i .

La densità intrafilamento è definita come:

$$D(X) = \frac{X}{L}$$

Essa rappresenta il numero medio di unità chimiche X per base lungo il filamento.

4. Densità specifiche

Densità di gruppi amminici (NH₂)

$$NH_2 = n_A + n_C + n_G$$

$$D(NH_2) = \frac{n_A + n_C + n_G}{L}$$

Densità di gruppi metilici strutturali (CH₃)

$$CH_3 = n_T$$

$$D(CH_3) = \frac{n_T}{L}$$

Densità di gruppi carbonilici (C=O)

$$CO = n_C + n_G + 2n_T$$

$$D(CO) = \frac{n_C + n_G + 2n_T}{L}$$

Discussione

Le densità intrafilamento definite rappresentano trasformazioni lineari della composizione nucleotidica. Esse sono grandezze scalari non negative e invarianti rispetto all'inversione della sequenza. Inoltre, sono indipendenti dall'orientamento 5'→3'. Esse risultano pertanto direttamente confrontabili tra sequenze di diversa lunghezza.

Alcune relazioni strutturali emergono direttamente dalle definizioni. In particolare:

$$D(CH_3) = \frac{n_T}{L}$$

$$D(NH_2) = 1 - \frac{n_T}{L}$$

da cui segue:

$$D(NH_2) = 1 - D(CH_3)$$

Ne consegue che alcune densità risultano linearmente dipendenti e matematicamente riconducibili alla composizione AT/GC. Tuttavia, la formalizzazione proposta rende esplicita la base chimica dei contributi, permettendo un'interpretazione in termini di gruppi funzionali piuttosto che di frequenze nucleotidiche.

Le densità possono essere considerate descrittori composizionali chimicamente espliciti, potenzialmente utilizzabili in analisi comparative. Possono inoltre essere utili per classificazioni non allineate o modelli evolutivi vincolati da proprietà molecolari.

Conclusione

Il presente lavoro introduce una definizione operativa di densità chimiche intrafilamento calcolabili direttamente da sequenze FASTA di ssDNA. Le densità rappresentano il carico medio per base di gruppi funzionali strutturali e costituiscono descrittori scalari formalmente definiti.

Pur essendo matematicamente collegate alla composizione nucleotidica globale, tali densità forniscono una formulazione chimicamente esplicita e generalizzabile a ulteriori proprietà molecolari. La formalizzazione proposta può essere estesa ad altri gruppi funzionali o a proprietà fisico-chimiche aggiuntive.

Il lavoro si colloca all'interno di una letteratura esistente sulla composizione chimica e stechiometrica delle sequenze nucleotidiche [1,2,3]. Il contributo consiste nella definizione operativa e nella formalizzazione esplicita di tali grandezze in termini di gruppi funzionali strutturali semplicemente calcolabili da una sequenza FASTA.

Limiti

L'approccio presenta alcune limitazioni in quanto considera esclusivamente basi canoniche non modificate. Non include modificazioni epigenetiche come la 5-metilcitosina. Non tiene conto della struttura tridimensionale, non incorpora effetti ambientali quali pH e stato redox, e non introduce nuova informazione oltre la composizione nucleotidica. Le densità definite costituiscono pertanto descrittori composizionali lineari, non indipendenti tra loro, e non sostituiscono misure funzionali o strutturali del DNA.

Contributo dell'autore

L'autore ha concepito lo studio, eseguito l'analisi e redatto il manoscritto. Un'assistenza basata su modelli GPT (ChatGPT, OpenAI) è stata impiegata esclusivamente per attività esplorative, per il miglioramento formale della bibliografia e per la traduzione del manoscritto in lingua inglese.

Conflitto di interesse

L'autore dichiara l'assenza di conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Elser, J. J., Acquisti, C., & Kumar, S. (2011). Stoichiogenomics: the evolutionary ecology of macromolecular elemental composition. *Trends in Ecology & Evolution*, 26(1), 38–44.

2. Cherif, M., Faithfull, C., Guo, J., Meunier, C. L., Sitters, J., Uszko, W., & Vasconcelos, F. R. (2017). An operational framework for the advancement of a molecule-to-biosphere stoichiometry theory. *Frontiers in Marine Science*, 4, 286.
3. Bitomský, M., Kobrlová, L., Hroneš, M., Koutecký, P., & Šmarda, P. (2022). Stoichiometry versus ecology: the relationships between genome size and guanine–cytosine content, and tissue nitrogen and phosphorus in grassland herbs. *Annals of Botany*, 130(2), 189–199.
4. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L, Gatto GJ Jr. Biochemistry. 7th International ed. New York: W.H. Freeman and Company; 2012. ISBN: 978-1-4292-7635-1.